

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕДЬМОГО ИСКУССТВА

К.С.Хидирова старший преподаватель

кафедры «Звукорежиссуры и
операторского мастерства» ГИИКУз

e-mail: ksabirova55@gmail.com

Дилором Иззатуллаевна Мирсаидова

преподаватель кафедры “Звукорежиссуры и
операторского мастерства” ГИИКУз

e-mail: mirsaidova.dilorom@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается о рождении седьмого искусства. А также уделяется особое внимание на влияние в развитии кинематографии литературы, музыки и изобразительного искусства.

Ключевые слова: искусство, живопись, кино, кадр, композиция, киноосвещение.

САНЪАТНИНГ ЕТТИНЧИ МЎЖИЗАСИ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

К.С.Хидирова,

ЎзДСМИ “Овозрежиссёрлиги ва
операторик маҳорати” кафедраси катта ўқитувчиси

e-mail: ksabirova55@gmail.com

Дилором Иззатуллаевна Мирсаидова,

ЎзДСМИ, “Овоз режиссёрлиги ва
операторлик маҳорати” кафедраси катта ўқитувчиси

e-mail: mirsaidova.dilorom@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола еттинчи санъатнинг пайдо бўлиши ҳамда унинг ривожланиш тарихи хақида сўз боради. Бундан ташқари адабиёт, мусиқа ва рассомчилик санъатининг кинематографияда ривожда тутган ўрни илмий тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: санъат, кино, композиция, тасвирий санъат, киноёритиш.

THE HISTORY OF THE BIRTH AND DEVELOPMENT OF THE SEVENTH ART

K.S.Khidirova

senior lecturer

Department of "Sound Engineering
and Camerawork" SIACUz

e-mail: ksabirova55@gmail.com

Dilorom Izatullayevna Mirsaidova,

senior lecturer Department of

"Sound Engineering and Camerawork" SIACUz

e-mail: mirsaidova.dilorom@mail.ru

ABSTRACT

This article reveals the birth of the seventh art. Special attention is also paid to the influence of literature, music and fine arts in the development of cinematography.

Keywords: art, painting, cinema, frame, composition, the role of lighting.

XX век начался в науке как эпоха авиации, в искусстве – как эра кинематографа. А кончался как время космонавтики и телевидения. Произошли перемены? Не перемены, а развитие, развитие, невиданное по стремительности и масштабам.

В удивительное время мы живём! Никогда ещё человечество не обладало таким могуществом. Никогда ещё природа не была так исследована и завоевана. Никогда ещё деятельность человека не была так активна и многообразна...

Познать, осмыслить себя на своей Земле помогают людям наука и искусство. Наука – разумом, искусство – чувством. И никогда ещё не были так слиты, так тесно переплетены рациональное и эмоциональное познание действительности, никогда наука и искусство так неразрывно не сочетались. Вероятно, поэтому так глубоко вошло в жизнь каждого человека новое искусство – кино, наиболее тесно связанное с наукой и техникой, наиболее достоверно и разнообразно отражающее жизнь.

Современный человек привык видеть вокруг себя чудеса. Он привык к ним, и порой воспринимает их как должное. Он не задумывается над тем, что скорость его передвижение выросла в несколько сот раз, что видеть и слышать он может за сотни тысяч километров, что весь мир запросто приходит к нему в дом... А ведь сто лет назад движение со скоростью пятьдесят километров в час казалось сказочным, фиксация движения и звука представлялось подозрительным фокусом, полёты в воздухе – опасными мечтаниями чудаков.

К осуществлению всех современных чудес человечества шло постепенно, всё, убыстряя темп. На рубеже XIX и XX веков были изобретены самолёты, электрическое освещение, радио и кино. Все чудесные изобретения остались в области науки и техники. Только кино стало искусством.

Искусство, начиная с пения и танца древнейших времён, выражало стремление человека к гармонии и красоте, служило ему для самовыражения и для познания окружающей действительности. Подражая пению птиц, движениям животных, человек, восхищаясь ими, как бы приближал их к себе, ощущая их бытие, понимал их поведение. Несколько позже он старался ощутить, понять, подчинить себе окружающую жизнь, воспроизводя её в наскальных рисунках. Вероятно, тогда же, из желания рассказать о своих знаниях, поделиться опытом, возникли первые сказания, прародители литературы, а

пение и танец обрели сюжетику – предвестницу театра. Познание окружающей действительности шло через подражание ей, путём создания её образов.

С развитием человечества, искусство обретали инструментарий: дерево свистело и пело, рождая флейту, гулко ухало и трещало, рождая барабан; соки растений и минералы рождали краски. Ритуальные действия обретали реквизит: шкуры, перья, цветы. Изготовлению и приспособлению всего этого содействовала техника тех времён: огонь, острые камни, палки и кости. Искусство, развиваясь, опиралось на эту технику. Египетская архитектура, античный театр немислимы без сложных сооружений, средневековая музыка рождались из деревянных и металлических инструментов. Эпоха Возрождения потребовала от художников твёрдых знаний: анатомии от живописцев, математики от архитекторов, истории от поэтов и общего, понимания мироздания, иначе говоря, философии – от всех, кто осмелился создавать, творить.

Интересно, что все искусства – литература, музыка, живопись, скульптура, архитектура, театр зародились в древности, в доисторические времена, и медленно, постепенно развивались в течении тысячелетий. Но нового искусства за эти тысячелетия не появлялось. Рождались во множестве различные виды, формы, типы, жанры, шести искусств, они воздействовали друг на друга, приобретали или теряли общественное влияние, требовали от науки и техники новых приспособлений и средств. Но нового искусства не создавали.¹

XIX век отличался от всех предыдущих невиданно интенсивным развитием науки и техники. Искусство, казалось бы, замедлило свой бег, не достигая высот предыдущих эпох: театр потерял мощь Шекспира, Сервантеса, Мольера; живопись бледнела перед шедеврами Леонардо, Рафаэля, Рембрандта;

¹ Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7, 2, 2020, 2204-2215.

2. Ikbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat. A2948.109119

архитектура и скульптура покорно учились у античности.... Двигались вперёд литература и музыка – Бетховена, Шопена, Верди достигали вершин Баха и Глюка; Байрон, Пушкин, Гейнс, Бодлер затмили Державина, Лафонтена.

Не будем продолжать. Искусство тем и замечательно, что не позволяет выносить окончательных и бесспорных решений. Всегда найдутся тонкие ценители и знатоки, предпочитающие Чехова – Шекспиру, Ван Гога - Рубенсу или наоборот, Вольтера – Стендалю, Вивальди – Листу.

Я позволила себе эту легкомысленную игру великими именами, чтобы привести читателя к бесспорной мысли: искусство создает бессмертные ценности, достижения науки и техники меркнут, отступают или совершенно отменяются новыми достижениями, открытиями.

Может быть, именно эта способность искусств достигать совершенства на всех этапах своего развития, во все времена – и сделала столь долго ненужным для человечества рождение нового, седьмого искусства?

И всё же новое, седьмое искусство родилось. На рубеже XIX и XX веков. На основе развитой техники.

Но только ли уровень техники обеспечил это рождение? Нет, его подготовило и определило развитие самого искусства, вернее всех шести искусств, всей художественной культуры человечества.

Искусство второй половины XIX века развивалось как искусство реалистическое, стремящееся к наиболее полному и правдивому отображению жизни. Великие писатели от Бальзака до Мопассана, от Гоголя до Толстого создавали картины современной им жизни с такой яркостью и достоверностью, что нам через столетия, кажется, будто мы видели их воочию, а образы людей – с такой глубиной и неповторимостью, что нам кажется, будто мы знали их лично. И что же – путь совершенствования завершён, идеал достигнут? Но к концу века в литературе появились тенденции не к точному описанию жизни, а к запечатлению мимолётных настроений, тайных движений души, неуловимых состояний. Родился символизм, давший множество различных школ и направлений, которые уводили от объективного отражения жизни к

субъективным переживаниям. Однако продолжалось и реалистическое направление, которое стремилось сделать описания жизни столь точным и всесторонним, чтобы можно было ощутить вес, цвет, запах, вкус вещей, внешность и тончайшие черты характеров персонажей. Наиболее типичным представителем этого направления был Эмиль Золя: его описания рынка, магазина, скачек, шахты поражали своей зримой достоверностью. Это же можно сказать об описаниях Чехова. Образы жизни должны были возникать в сознании читателя точно такими, какими видел их писатель, что было свойственно не литературе, а живописи и другим искусством – пространственным, изобразительным.

А живопись, достигнув пределов иллюзорности, поразительной верности природе, устремилась на преодоление неподвижности. Человек и явление предстают на полотне в неизменном, раз и навсегда данном художником мгновении. Однако лучшим живописцам удавалось создавать иллюзию движения: философы на фреске Рафаэля, беседуя, прогуливаются; ночной дозор Рембрандта шагает в тревожном мерцании факелов, суворовские солдаты Сурикова скользят в ледяную пропасть.

В конце XIX века стремление передавать движение охватило и скульптуру, дав неповторимые шедевры Родена, а в живописи приняло особенно тонкие и разнообразные оттенки: даже монументальные башни Руанского собора будто трепещут в летнем мареве на полотнах Моне, скаковые лошади Дега проносятся мимо трибун, а цветастые красавицы Малявина кружатся в зажигательном танце.

Достигая совершенства в своей области, в использовании своих органических средств, литература и изобразительные искусства как бы вырывались за пределы присущих им возможностей: литература становилась видимой, живопись и скульптура – движущимися.²

² 1. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. Journal of Literature and Art Studies, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>

2. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1554–1567.

3. S Khusanov, B Bazarbayev, K Xidirova (2020) [Lacking professional personnels as the major issue in the "karakalpakfilm" cinema studio](#) - International Journal of Psychosocial Rehabilitation.

А музыка мощно устремилась по пути программности, стремясь выразить не только настроения и чувства, но и рассказать о событиях и о человеческих судьбах. Особое значение приобрела опера. Сердцами людей завладели Верди, Вагнер, Бизе, Чайковский. Опера стала самым сложным и самым синтетическим искусством XIX века. В её основу легли лучшие произведения литературы – Шекспира, Гёте, Пушкина. Оформление создавали талантливые художники. Артисты стали не только петь, но и играть, раскрывая действия и характеры. Но и этого сложного синтеза некоторым музыкантам оказалось мало: Скрябин разрабатывал принципы сочетания звука и цвета в симфонии.

И, наконец, театр, синтетическое искусство, объединяющее возможности литературы, музыки, изобразительных искусств и актёрской игры, получил самое широкое народное признание, вырвался из королевских и аристократических дворцов, стал, наряду с университетами, распространителем знаний и воспитателем чувств. К концу XIX века в театре появились тенденции приближения к реальности. Лучшие режиссёры стремились сделать спектакли максимально правдивыми, жизненными. Были произведены опыты постановки спектаклей в реальной обстановке – на площади, в саду, а на сцену пробовали выводить подлинных крестьян, детей, военных.

Можно найти множество примеров того, как развиваясь, искусство XIX века стремилось расширить свои возможности, выйти за пределы самого себя, дав зрительность - литературе, движение – живописи, действия музыке, а когда этого не хватало для полного достоверного отражения жизни, оно объединяло свои силы - в опере, в драматическом театре.

Так было подготовлено появление кино - искусства, искусства синтетического, сочетающего в себе выразительные возможности всех шести традиционных искусств: литературы, живописи, скульптуры, архитектуры,

4. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>

музыки и театра. Сама жизнь, зафиксированная на киноплёнку, становилась искусством, несла в себе мысль и чувство художника.³

И вот для того, чтобы уловить и зафиксировать явления жизни и творчески истолковать, понадобилось множество изобретений и достижений науки и техники разных народов и стран.

Начиная с изобретения фотографии в 1824 году, целый ряд технических открытий, дополняя друг друга, создал основы для рождения кинематографа.

Фиксация движения в самых малых деталях и воссоздание его перед зрителем; проекция изображения на экран; изобретение ярких точечных источников света; создание гибкой целлулоидной плёнки; конструкция механизмов, прерывисто проводящих плёнку перед объективом, и многое, многое другое – всё это постепенно привело к созданию киноаппарата. Имена изобретателей с почётом хранит история техники. Нас же интересуют люди, пытавшиеся из технических опытов создать зрелище.

Об этом задумывались деятели разных стран: и американцы Т. Арман и У. Дженкинс, и англичанин Роберт Поул, и немец Макс Склодовский и некоторые другие. Но их аппараты, по разным причинам, широкого распространения не получили. Всех затмил изобретатель поистине великий – Томас Эдисон. Из множества своих замечательных изобретений Эдисон отдавал предпочтение фонографу – прибору для записи звука на покрытые воском вращающиеся валики. В 1876 году, впервые в истории, неодушевлённый предмет заговорил человеческим голосом. И прозорливый изобретатель задумался о том, как бы присоединить к голосу и изображению. О других работах по фиксации и воспроизведению движения он, несомненно, знал. Видел и стробоскопы,

³ 1.Таджибаева О. К. Народные эпосы в театральном искусстве Центральной Азии //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 17-20.

2. Tadjibaeva, O. K. . (2021). Epic Heritage - The Gold Treasure. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(06), 131–140. <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue06-18>.

3. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.

4. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 201-207.

зооскопы и подобные им аппараты. Однако экспериментаторская и коммерческая деятельность не позволила ему самому заняться воплощением своей дерзкой идеи, и он поручил работу над ним своему помощнику У.Диксону. В результате тщательных и продолжительных работ Диксон в 1889 году создал аппарат, сочетающий фонограф и кинетоскоп – ящик с целлулоидной перфорированной плёнкой, передвигающейся скачковым механизмом, источник света, проецирующий изображение на экран, находящийся внутри ящика. Загляну в объектив, Эдисон увидел изображение Диксона и услышал его приветствие. Чудесный аппарат был вскоре снабжён автоматом для приёма монет и выпущен для продажи.

Был ли это кинематограф? С технической точки зрения – да! Экран, находящийся внутри и доступный лишь для одного зрителя, было очень просто вынести наружу и открыть для многих зрителей. Однако Эдисон это сделал лишь в 1896 году, ознакомившись с синематографом братьев Люмьеров. В начале 1894 года ассистенты Эдисона засняли в специально построенном ателье, названном «Чёрной Марией», несколько фильмов по 15 м длиной. Сюжетов, образов, изображений, событий, не говоря уж об идеях, эти фильмы не имели. Правда, одни из них изображал чихающего человека и был рассчитан на комедийный эффект. Но можно ли считать это началом нового искусства? Кинетаскопы Эдисона, технически весьма прогрессивные, в области зрелища далеко отставили от театра Рейно. Эдисон демонстрировал для одного зрителя технический трюк. Рейно - для многих зрителей произведения искусства. Примитивного, конечно, искусства, но несущего в себе элементы образов, сюжетов и даже идей.⁴

⁴ 1. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 3.1 (2023): 109-112.

2. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 208-213.

3. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(10), 80-83.

4. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In *WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS* (pp. 194-196).

5. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1250-1252.

В 70-х годах XIX века француз Эмиль Рейно открыл в Музее восковых фигур Гревена оптический театр, в основе был изобретённый им праксиноскоп. Рисунки, которые создавал и раскрашивал сам изобретатель, располагались на бумажной ленте, двигавшейся перед объективом волшебного фонаря при помощи шестерни и прорезей по краям. Серии рисунков имели сюжеты, напоминающие современные газетные комиксы. Состояли ленты из 500 – 600 картинок, общей длиной в 30 – 35 метров, со временем демонстрации 10 – 12 минут. Чем не кино? Причём – кино звуковое: действие сопровождалось музыкой! В довершение всего Рейно в 1896 году заменил рисунки фотографиями. Многие историки считают талантливого француза изобретателем кинематографа, изобретателем мультипликации, рисованных фильмов во всяком случае. С этим можно было бы согласиться, если бы праксиноскоп Рейно не потребовал множества усовершенствований. Бумажную ленту заменили на целлулоидную. Шестерёнку – на скачковый механизм, продвигающий плёнку ритмично, с краткими остановками. Чтобы лента не рвалась, изобрели амортизирующую петлю. Источником света в начале была вольтова дуга, затем лампочка накаливания.⁵

Следовательно, из за технических несовершенств считать оптический театр Рейно рождением киноискусства нет достаточных оснований. Поэтому, отдав должное Рейно, Эдисону и другим изобретателям и предпринимателям, не будем оспаривать установившейся точки зрения: кинематограф изобретён братьями Огюстом и Луи Люмьерами. Патент ими был получен 13 февраля 1885 года. Доклад об изображении и первый показ фильма «Выход рабочих с фабрики Люмьер» сделан в «Обществе поощрения национальной промышленности» 22

⁵ 1. O.R Rakhimdjanov / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.

2. O.R RaximdjanoV/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.

3. А.Утаев/РОЛЬ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА В АНИМАЦИИ//Eurasian Journal of Academic Research, 2022.

4. AS Utaev/ANIMATSIYA REJISSURASI: AKTYORLIK MAHORATINING O ‘RNI//Oriental Art and Culture, 2022.

марта 1895 года. В июле этого года доклады и демонстрации повторялись в избранных аудиториях Леона и Парижа. И наконец, 28 декабря 1895 года состоялся первый сеанс десяти короткометражных фильмов в специальном кинотеатре, открытом братьями Люмьер в подвале «Большого кафе» на бульваре Настурций (Капуцинок) в Париже. Эту дату и нужно, по всей справедливости, считать рождением кино. И только кинематографии как технического феномена и промышленности, но и кино как искусства.

28 декабря 1895 года родилось новое, седьмое искусство – кино.

Люмьеры начали свою деятельность с изготовления фотопластинок. Но, когда их отец привез из Америки кинескоп Эдисона, они предприняли попытки проецировать движущиеся фотографии на экран и тем придать зрелищу коллективный характер. Образованные и энергичные, они изучали много существующих аппаратов. Умело отобрали существенное и присоединили к нему собственное изобретение – механизм, прерывисто передвигающий плёнку перед объективом, несколько напоминающий передачу швейной машины и существовавшей, кстати, в технике около двадцати лет под названием эксцентрической передачи Трезеля. Таким образом, сенсационного, революционного открытия Люмьеры не совершили. Их техническая заслуга в грамотном и рациональном соединении многих изобретений в области механизма, фотографии, электротехники и в энергичном налаживании производства своих аппаратов. Они завершили период одиночных открытий, кустарных поисков и создали совершенный аппарат, превосходящий по своим техническим качествам даже аппараты великого Эдисона.

Но ещё большая заслуга Люмьеров состоит в том, что для своих отличных аппаратов они создали первые кинематографические произведения – фильмы. Разумеется, это фильмы примитивны, но в них уже заложены основы документального и художественного кино.

Первые фильмы Люмьеров (их снимал младший брат – Луи Люмьер) «Выход рабочих с фабрики Люмьер», «Прогулка участников конгресса» носили информационный характер. Несомненно, и рекламное намерение - показать

солидность предприятия, из ворот которого выходят десятки работников и рабочих, а также продемонстрировать влиятельным участникам фотографического конгресса их самих, прилично гуляющих и беседующих о чем-то важном. Ещё больше информации содержало знаменитое «Прибытие поезда». Бытует легенда, что зрители в ужасе шарахались от надвигающегося на них из глубины экрана пыхтящего паровоза. Паровоз проходит наискосок, зрителям не угрожая. Но несомненен, другой эффект: переданы вокзальная суэта, нетерпение встречающих, торопливость прибывших. Это был живой, действенный, хорошо узнаваемый кусок подлинной жизни.

Таковыми кусками подлинной жизни были и «Пожарная команда», и «Матч бокса», и «Кузнец». Эти сюжеты заимствованы у Эдисона, но сняты не в ателье, на чёрном фоне, а в пожарном ангаре, в цирке, в кузнице. Сценками реального семейного быта явились фильмы «Кормление ребёнка», «Катание на лодке», в которых было снято уютное семейство Люмьер. Зрители видели, как бы самих себя, со своими детьми и друзьями, в часы застолья и досуга.⁶

Но самый большой успех выпал на долю фильма, «Политый поливальщик». Его сюжет заимствован из детских книжек, газетных карикатур и юмористических лубков: киноведы нашли множества источников этого фильма, некоторые могли бы служить точным сценарием. Но на заимствование сюжетов никто не обращал тогда внимания, они неоднократно повторялись самим Луи Люмьером, его конкурентами и последователями, и никому не приходило в голову отстаивать авторские права. Судились из – за технических патентов, из – за права торговать аппаратами и фильмами. Авторство же «Политого

⁶ 1. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1022-1025.

2. Meliq'zief, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

3. Копадзе , А. (2023). МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ МИРОВОГО ДУБЛЯЖНОГО ИСКУССТВА. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 116–125. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10041>.

4. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>

поливальщика» целиком оставлено историей за Луи Люмьером, и это заслуженно вводит его имя в историю искусств.

«Политый поливальщик» включает в себя все основные элементы художественного фильма. Его сюжет имеет экспозицию (дворник поливает газон), завязку (мальчик – шалун наступает на шланг), перипетию (вода перестаёт идти, дворник смотрит в отверстие шланга, вода неожиданно бьёт ему в лицо) и, наконец, развязку (дворник настигает и наказывает шалуна). Сюжет этот обрисовывает два характера – простодушный, занятый своим нехитрым делом дворник и резвый, изобретательный шалун. И что ещё немаловажно; действие проходит на природе, в привычной для них обстановке, характеры и поступки действующих лиц, хотя и забавны, хотя и неожиданны, но вполне естественны, можно сказать – реалистичны.

В фильмах Люьера, и документальных и игровых, кино выявило свое основное эстетическое качество: действительность осмыслена и отражена в присущей ей самой форме. Ещё нет деления на кадры различной крупности, нет выделения крупного плана (хотя напрашиваются укрупнение ноги мальчика на шланге, лица дворника, удивлённо заглядывающего в отверстие). Съёмки приводятся с одной неподвижной точки. Всё это и движение аппарата, и укрупнения, и монтаж, т.е. соединение кадров различной крупности, снятых с различных точек, придёт, и очень скоро – в фильмах же последователей Люьера, а также в фильмах, снятых в разных странах без непосредственного влияния Люьера. Искусство кино, заявив свой основной эстетический принцип, начнёт развиваться с поразительной быстротой.

Невозможно уследить, кто открыл, применил, осознал основные кинематографические средства. Первый крупный план – комика – снял, вероятно, англичанин Роберт Поул, хотя крупные планы были и в долюмьеровском периоде – у Демени, у Эдисона.

Первые трюковые съёмки – стоп – кадр, обратную, ускоренную и замедленную съёмку впервые осознал, а может быть, записал, зафиксировал знаменитый Жорж Мельес. Он же применил и многократную экспозицию, хотя

патент на неё получил в 1898 году англичанин Дж. Смит. Съёмку с движения из венецианской гондолы впервые произвёл оператор фирмы Поте Феликс Месгиш, хотя если хорошенько посмотреть хроники до 1900 года, можно будет отыскать движение аппарата и там.

Не менее сложно определить и первое применение звука, цвета, а также первое обращение к литературному источнику, хотя и чрезвычайно важно потому, что эти открытия выявляли синтетический характер киноискусства.

Вспомним фонограф Эдисона и приветствие Диксона – образец синхронного звукового фильма. Вспомним Рейно, раскрашивавшего свои рисунки. Вспомним и первые опыты цветной фотографии, несомненно, предвосхитившие цветное кино. Правда, первые цветные фильмы были сделаны не фотохимическим способом, а примитивным и трудоёмким раскрашиванием от руки. Затем и химия взяла своё, предложив окрашивать в синий, жёлтый, оранжевый и другие цвета саму плёнку, отчего изображение получалось если не многоцветным, то всё же цветным. Технические трудности синхронизации кинематографа с фонографом, а затем с граммофоном и патефоном были тоже легко разрешены: тайно, за экраном, появились чтецы.

К театру кинематограф обратился сразу же после успеха хроник Люмьера. Операторы спешили запечатлеть Сару Бернер, Габриель Режан и других театральных корифеев. О близости кино и театра никто впервые двадцать лет не спорил. Опасались, что эта близость так велика, что дерзкий механический самозванец вытеснит традиционное искусство сцены. А зависимость и театра и кино от литературы была установлена сразу. Ведь даже «Политый поливальщик» имел, как оказалось, литературную основу.

Итак, родившись в 1895 года, в результате развития художественного и технического мышления человечества, новое синтетическое искусство кино быстро, как бы впопыхах, осознаёт свои связи с другими искусствами и нащупывает свои собственные выразительные средства. Это, в первую очередь, воспроизведение действительности как таковой, в её собственных формах. Это – соединение кадров, снятых с различных точек зрения и в разное время, в единое

целое, т.е. монтаж. Это – сочетание в монтаже кадров, снятых с разных расстояний: от мелких, общих до крупных, близких.

Это – фиксация предметов с разных точек зрения: ракурсы. Это – возможность убыстрять, замедлять, останавливать и обращать вспять движение в кадре.

Это – возможность сочетания в одном кадре двух или нескольких изображений, снятых в разное время, - многократная экспозиция. Это - возможность временного несовпадения изображения и звука: асинхронность. Это, наконец, движение, изменение цвета в одном и том же кадре.

Мы перечислили здесь основные специфические выразительные средства киноискусства. Отчасти, в какой то мере некоторые из них доступны и другим искусствам. Элементы монтажа можно найти в произведениях литературы и театра. Ракурсы присущи всем изобразительным искусствам. Многократные экспозиции – фотографии. Однако яркость, сила, разнообразие применения этих средств неоспоримо принадлежат киноискусству. Все эти средства были открыты, вернее, нащупаны, в первые же годы производства фильмов. Многие из них – неосознанно, случайно.⁷

Помимо своих специфических выразительных средств, от умения совмещать или разделять их воздействия, отдавать предпочтение, ведущую роль тем или иным средствам в зависимости от характера изображаемой действительности, от отношения к ней, а втора, от настроения, от предлагаемой зрителю мысли – и зависит художественная, а следовательно, познавательная и воспитательная роль фильма. Фильм многозвучен, многообразен. Разумеется, не

⁷ 1. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

2. ShCh Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.

3. ShCh Amanmuradov / PECULIARITIES OF THE SOUND-VIEW MONTAGE OF THE FILM "THE MAN LEAVES THE BIRDS" // Oriental Art and Culture, 2022.

4. N Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.

все его компоненты звучат непрерывно, с одинаковой силой. Как в симфоническом оркестре общее могучее звучание сменяется тонким солированием, какого – то одного инструмента, так и в фильме мы отдаем предпочтительное внимание по звучащему слову, то мелодии песни, то настроению пейзажа, то мимике актёра, то бурному действию погони, то сосредоточенной тишине полутёмного интерьера.

В фильме можно создать образы всего – любой существующей и даже не существующей действительности. Можно создать образы любой эпохи, любых стран, существовавших, существующих или вымышленных художником, такое всемогущество доступно только литературе. Но литература может всё что угодно описать, позволить читателю представить, а кино может всё что угодно показать в конкретных образах. И как все искусства, кино также, но полнее, значительнее, увлекательнее, правдивее изображает человека. Человек – это объект и субъект искусства кино.

Использованные литературы.

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.
2. Ikbol Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>
3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat.A2948.109119
4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. *Journal of Literature and Art Studies*, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>

5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1554–1567.
6. S Khusanov, B Bazarbayev, K Xidirova (2020) [Lacking professional personnels as the major issue in the " karakalpakfilm" cinema studio](#) - *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*.
7. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>
8. Таджибаева О. К. Народные эпосы в театральном искусстве Центральной Азии //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 17-20.
9. Tadjibaeva, O. K. (2021). Epic Heritage - The Gold Treasure. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(06), 131–140. <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue06-18>.
10. Mirsaidova, D. (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.
11. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 201-207.
12. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 3.1 (2023): 109-112.
13. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 208-213.

14. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(10), 80-83.

15. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 194-196).

16. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1250-1252.

17. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 1022-1025.

18. Meliqo‘ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 126–133. <https://in-cademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

19. Копадзе , А. (2023). МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ МИРОВОГО ДУБЛЯЖНОГО ИСКУССТВА. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 116–125. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10041>.

20. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>.

21. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

22. ShCh Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.

23. ShCh Amanmuradov / PECULIARITIES OF THE SOUND-VIEW MONTAGE OF THE FILM "THE MAN LEAVES THE BIRDS// Oriental Art and Culture, 2022.

24. N Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.

25. O.R Rakhimdjanov / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.

26. O.R Raximdjanov/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.

27. A.Утаев/ПОЛЬ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА В АНИМАЦИИ//Eurasian Journal of Academic Research, 2022.

28. AS Utaev/ANIMATSIYA REJISSURASI: AKTYORLIK MAHORATINING O ‘RNI//Oriental Art and Culture, 2022.